

Os Ameríndios Warao em Belém:

Uma etnográfica do processo de mobilidade.

Walison Almeida Dias¹

RESUMO

Considera-se que a presença da etnia Warao em uma metrópole da região amazônica instiga o debate acadêmico a partir de aspectos relacionados à bioculturalidade, ao direito internacional e aos processos de migração na América Latina e às relações internacionais. Esse debate volta-se sobretudo para a compreensão do processo de deslocamento de povos ameríndios, buscando uma interpretação do fenômeno. Por meio dessas abordagens tangenciais, objetiva-se refletir sobre a manutenção e o processo de transmissão dos saberes Warao em contextos de mobilidade no município de Belém. Metodologicamente, este estudo se caracteriza como qualitativo de abordagem estudo de caso, utilizando técnicas de coleta como incursões ao campo de pesquisa, entrevistas semiestruturadas e abertas, gravações de áudio e fotografias. A interpretação dos dados considerou algumas ferramentas do método etnográfico, tais como transcrição e codificação das entrevistas, seleção das variáveis, fichamentos e análise do diário de campo. Os resultados apresentam uma resignificação da identidade, das narrativas e dos saberes dos Warao à medida que ocorre sua interiorização na capital do estado, refletindo diretamente na forma como essa paisagem urbana é (re)construída por meio dessas novas posturas e da manifestação de valores culturais inerentes à etnia. Conclui-se que os aspectos relacionados à transmissão de saberes, narrativas e identidade correlacionam-se ao fluxo migratório para o Brasil e à mobilidade pela região amazônica, resultando em um processo de adaptabilidade às demandas urbanas.

Palavras-chave: Warao, Mobilidades, Saberes, Cultura, Identidade.

¹Graduado em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará e em Pedagogia pelo Centro Universitário UNIFAEL. Tem Mestrado em Ciências da Religião (PPGCR) na área de concentração de religião, cultura e sociedade, e desenvolve atividades de pesquisa no laboratório de Religiões, Ambientes, Culturas e Etnias na Amazônia. É especialista em Teologia e Cultura pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI) e em Metodologia do Trabalho Científico pela Faculdade de Tecnologia de Palmas (FTP/TO).

Email: prof.walisondias@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7299372885940254>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2497-3555>

ABSTRACT

The presence of the Warao ethnic group in a metropolis of the Amazon region instigates academic debate from aspects related to bioculturality, international law, migration processes in Latin America, and international relations. This debate focuses primarily on understanding the displacement process of Amerindian peoples, seeking an interpretation of the phenomenon. Through these tangential approaches, the aim is to reflect on the preservation and transmission process of Warao knowledge in contexts of mobility in the municipality of Belém. Methodologically, this study is characterized as a qualitative case study, using data collection techniques such as field research, semi-structured and open interviews, audio recordings, and photographs. Data interpretation considered some ethnographic method tools, such as interview transcription and coding, variable selection, note-taking, and analysis of field diaries. The results show a redefinition of identity, narratives, and Warao knowledge as they become integrated into the state capital, directly influencing how this urban landscape is (re)constructed through these new attitudes and the expression of cultural values inherent to the ethnicity. It is concluded that aspects related to knowledge transmission, narratives, and identity are correlated with migratory flow to Brazil and mobility throughout the Amazon region, resulting in a process of adaptability to urban demands.

Keyword: Warao, Mobilities, Knowledges, Culture, Identity.

1. INTRODUÇÃO

Considera-se que a presença da etnia Warao em uma metrópole da região amazônica instiga o debate acadêmico a partir de aspectos relacionados à bioculturalidade, ao direito internacional e aos processos de migração na América Latina e às relações internacionais. Esse debate volta-se sobretudo para a compreensão do processo de deslocamento de povos ameríndios, buscando uma interpretação do fenômeno.

Por meio dessas múltiplas abordagens, identificou-se um processo de adaptabilidade da identidade Warao em novos cenários urbanos, os quais passaram a exercer influências sobre a paisagem por meio de suas posturas, comportamentos e manifestação de valores que os caracterizam.

Nessa perspectiva, o presente artigo busca interpretar, ao mesmo tempo que apresenta, os aspectos relacionados à transmissão de saberes, das narrativas e dos fenômenos que coadunam a identidade dessa etnia, características essas que são reflexo de um fluxo migratório da Venezuela para o Brasil, das mobilidades pela Amazônia e das

interiorizações na capital do Estado do Pará. Assim, a presente investigação reflete sobre a presença dessas comunidades na metrópole paraense – Belém/PA, buscando elucidar a transmissão de saberes como processo de manutenção da cultura em cenários de (des)territorialização originários.

Partindo deste viés investigativo, a transmissão de saberes caracteriza-se dentro dos processos de mobilidade como uma forma de manutenção dos valores identitários ao passo que se intensificam o deslocamento desses grupos pela Amazônia, no qual questiona-se: como ocorre a transmissão e a manutenção dos saberes Warao em processos de mobilidade e interiorização no município de Belém?

O objetivo geral deste estudo consistiu em analisar a manutenção e a transmissão de saberes dos povos Warao durante o seu processo de mobilidade para o município de Belém. Para que este fosse alcançado, estabeleceram-se como específicos: (a) descrever o arranjo cultural da etnia em Belém/PA; (b) descrever os métodos de transmissão de saberes Warao em contextos de interiorização; (c) identificar os principais saberes Warao no contexto Belenense.

Considera-se como hipótese que os saberes de uma etnia, submetidos a processos de mobilidade, passam por constantes ressignificações em vista da manutenção da tradição e dos valores da cultura que os caracterizam. Assim, parte-se do pressuposto que os Warao inseridos no município de Belém, apesar de distantes de seus territórios originários, adaptam suas tradições aos cenários encontrados, fenômeno que pode ser explicado como forma de resistência ou de preservação de suas identidades coletivas.

2. METODOLOGIA

O método empregado neste artigo é de natureza qualitativa, utilizando a abordagem de estudo de caso. O processo metodológico seguiu as seguintes etapas: 1) Seleção dos participantes: Nessa etapa, foram escolhidos os membros da comunidade Warao que seriam envolvidos no estudo, levando em conta critérios relevantes para a pesquisa; 2) Definição de técnicas de coleta de dados: Foram estabelecidas as técnicas que seriam utilizadas para coletar informações junto aos participantes, a fim de obter dados detalhados e ricos em contexto; 3) Entrevistas: Foi realizada a condução de entrevistas, empregando uma abordagem semiestruturada e aberta, permitindo que os participantes pudessem expressar suas experiências e perspectivas de forma mais livre e

espontânea; 4) Observação direta intensiva: Além das entrevistas, também foram feitas observações diretas intensivas, proporcionando ao pesquisador uma imersão na realidade dos Warao em Belém; 5) Análise de documentos e registros: Foram examinados documentos relevantes e registros disponíveis sobre a comunidade Warao e sua presença em Belém, contribuindo para uma visão mais abrangente; 6) Gravação e transcrição: As entrevistas e observações foram gravadas para garantir a precisão dos dados, e em seguida, foi realizada a transcrição dos conteúdos obtidos.

A análise dos dados seguiu as ferramentas do método etnográfico, divididas nas seguintes etapas: 1) Transcrição dos dados: Os registros das entrevistas e observações foram transcritos na íntegra, garantindo a fidelidade às informações coletadas; 2) Codificação das variáveis: Foram identificadas e codificadas as variáveis e temas emergentes presentes nos dados coletados, buscando padrões e conexões relevantes; 3) Categorização temática: Os dados foram agrupados em categorias temáticas com base nos padrões identificados, permitindo uma organização coerente dos conteúdos; 4) Análise das entrevistas e do caderno de campo: As informações obtidas nas entrevistas e nas observações foram analisadas minuciosamente para obter insights significativos; 5) Interpretação dos dados e fichamentos: Os dados foram interpretados à luz das teorias e conceitos pertinentes ao estudo, gerando fichamentos que auxiliaram no processo de análise e interpretação; 6) Relatório dos resultados: Com base na análise realizada, foram elaborados relatórios detalhados, apresentando os principais achados do estudo; 7) Redação do texto final: Por fim, o texto final do artigo foi composto, integrando as etapas anteriores, bem como as conclusões e contribuições obtidas por meio da pesquisa.

Ao seguir esse método, o estudo buscou uma compreensão aprofundada da transmissão de saberes dos povos Warao em Belém, contribuindo para o entendimento das dinâmicas culturais e identitárias em contextos de mobilidade e interiorização.

2.1 SELEÇÃO DO(S) COLABORADOR(ES)

A seleção do colaborador para participar do estudo considerou a liderança do Aidamo Warao, Sr. Valentim Perez, como porta-voz de sua família. Essa escolha foi baseada nos costumes da etnia Warao e seguiu o que é prescrito no protocolo de consulta prévia do Povo Warao em Belém do Pará (2020), mais especificamente no artigo 1 da página 54, que estabelece o seguinte: "Fazer contato com nossos representantes".

[...] devemos participar da consulta de forma coletiva, quando necessária e emergencial, através de nossos representantes que devem ser indicados por cada grupo familiar que se encontre em processo migratório e que esteja presente na cidade de (Belém/PA). Nossos representantes serão responsáveis por nos comunicar as decisões e os acordos feitos nas reuniões com o governo ou com a organização consultante para tratar das principais necessidades que afetam as nossas famílias, tais como nas áreas de abrigamento, assistência humanitária, educação, trabalho, saúde em geral e outras que possam ser de nosso interesse. (Protocolo de Consulta Prévia do Povo Warao em Belém do Pará, 2020).

Dessa forma, o protocolo de consulta prévia do Povo Warao em Belém do Pará orienta que, ao realizar pesquisas ou iniciativas envolvendo a comunidade, é importante estabelecer contato com seus representantes, que são os legítimos porta-vozes da etnia. Portanto, ao selecionar o Sr. Valentim Perez como colaborador, respeitou-se essa diretriz, considerando-o como representante autorizado a falar em nome de sua família e da comunidade Warao.

Essa abordagem visa garantir o respeito aos valores culturais e aos princípios da consulta prévia, reconhecendo a importância de uma relação de confiança e diálogo com os líderes e representantes da etnia durante o processo de pesquisa. A partir desse enfoque, o estudo buscou obter informações mais contextualizadas e sensíveis às perspectivas e tradições da comunidade Warao em Belém do Pará.

A delimitação do estudo considerou os seguintes critérios: a) ser ameríndio Warao; b) estar residindo em Belém; c) ter assinado o TCLE (Espanhol e Português); d) considerar o que prescreve a resolução 466/12 CEP/CONEP para pesquisas com seres humanos; e) ser maior de 18 anos, critérios estes basilares para contemplar o problema de investigação.

2.2 ESTADO DA ARTE

O estado da arte para este artigo considerou diversas literaturas relevantes sobre a etnia Warao, abrangendo diferentes áreas de conhecimento. Na área literária, foram consultados trabalhos como o de J. Wibert (1970) em "Literatura folclórica dos índios Warao: Material Narrativo e conteúdo do Motivo", bem como na linguística com CL. Briggs (1992) em "Ideologias linguísticas e a naturalização do poder do discurso Warao". Nas ciências biológicas, o estudo de T. Arents, ML. Gallango, M. Layrisse et. Al. (1993) intitulado "Relatório Albumina Warao: novo tipo de alo albuminemia humana" foi considerado.

No âmbito da botânica, os estudos de Gomez Beloz (2002) em "Conhecimento de uso de plantas do Winikina Warao: o caso de questionários na etnobotânica" e, na medicina, o trabalho de Ismar. A. Rivera Olivero, Debby. Borgaert, Teresita. Bello, et al. (2007) em "Transporte pneumocócico entre crianças indígenas Warao na Venezuela: Sorotipos, padrões de suscetibilidade e epidemiologia molecular" foram levados em conta.

Na área do turismo, o estudo de M. Rodriguez (2010) em "Projeto de uma rota turística de interpretação cultural para a promoção e desenvolvimento local da etnia aborígene Warao no estado Delta Amacuro, Venezuela" também foi utilizado para embasar o trabalho.

No que diz respeito à migração dos Warao, os estudos de Marina Campos Pinheiro e Cynthia S. Carneiro (2014) em "A declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas e os impactos da nova lei de imigração brasileira sobre o direito de livre circulação do povo Warao", Gabriel Ferreira (2017) em "Viaduto dos Warao", Tainá Aragão, Vilso Santi (2018) em "Somos migrantes: o uso das redes sociais na produção midiática alternativa sobre a imigração venezuelana em Roraima" e Carlos Braz Junior (2018) em "Os reflexos da Imigração venezuelana desordenada para o Brasil" também foram considerados.

Além disso, para embasar o estudo sobre a transmissão de saberes, foi consultada a monografia de Licenciatura em Educação da Universidad de Los Andes, Venezuela, de Albarrán Ana e Cotúa Giordana (2008) em "Interaccion de Grupos Culturales como Método Educativo para Al Comprensión de La Interculturalidad: Warao y Chorro Blanco".

A fim de compreender a identidade dos Warao e suas relações internas e manutenção de conhecimentos tradicionais, os estudos de SANTOS, ORTOLAN E SILVA (2018) foram fundamentais para elucidar uma definição identitária para esses grupos indígenas. O conceito de identidades móveis de ALMEIDA (2009) também foi empregado para entender a relação entre o espaço urbano e as constantes movimentações desses grupos, reconstruindo suas identidades à medida que interagem com o meio social no qual estão inseridos.

O conceito de experiência, conforme definido por BONDÍA (2002), permitiu compreender como esses grupos são tocados e influenciados por novas experiências culturais e multiculturais, levando a uma transformação qualitativa em seus modos de pensar, permitindo uma compreensão mais aprofundada dos Warao a partir de seus valores, hábitos e costumes.

2.3 ANÁLISE DOS DADOS

As formas pelas quais os saberes da comunidade Warao fazem a manutenção de sua identidade são fundamentais para compreender como eles nutrem sua cultura em meio a constantes conflitos nos espaços urbanos de contato. Esses conflitos envolvem questões como falta de reconhecimento, apoio econômico, domínio linguístico do português, inserção no mercado formal, direito à saúde, educação, moradia, acesso ao serviço jurídico e outros.

O estudo identificou três principais formas pelas quais os saberes contribuem para a manutenção da identidade dos Warao:

1) Presença de um Aidamo: O Aidamo é uma figura emblemática nas comunidades Warao, exercendo papel de liderança e responsabilidade pela transmissão de saberes e manutenção da comunidade. Ele é também um educador para os jovens e crianças, ensinando as leis Warao e garantindo que a comunidade viva de acordo com suas normas éticas e morais. Nem todos os arranjos comunitários contam com um Aidamo, pois sua existência está relacionada ao reconhecimento do governo venezuelano e da comunidade familiar. Assim, em alguns casos, grupos podem ser liderados por figuras carismáticas com algum tipo de poder sobre os membros, embora não possuam a titulação específica de Aidamo.

2) Papel das mulheres: As mulheres desempenham um papel fundamental na comunidade, especialmente na prática do artesanato, na arrecadação de recursos e na transmissão dos valores que sustentam a comunidade. Nas ruas de Belém, é comum encontrar mulheres Warao coletando dinheiro, alimentos e outros mantimentos, rememorando valores de grupo e ensinando as crianças a coletar, adaptando-se gradualmente às dinâmicas do espaço urbano e moldando o senso de sobrevivência e resistência.

3) Movimentação e resiliência: À medida que os Warao se movem, seus códigos, símbolos, narrativas e mitos se reconstróem em novas interpretações do espaço/tempo. Sua capacidade de resiliência é uma chave para entender como suas constantes

movimentações não são aleatórias, mas sim um resultado da capacidade filosófica existencial, reflexiva e social de observar a realidade e desenvolver metodologias para recriar hábitos de adaptabilidade e resistência. Essa resiliência impulsiona esses grupos a recriar suas práticas, adaptando-se às novas condições e mantendo seus valores e costumes ancestrais.

A movimentação constante dos Warao, entre Belém e a Venezuela, não se dá apenas pelos que permanecem em cada lugar, mas também pela necessidade de estar em contato com sua terra, língua, hábitos, religiosidades e comportamentos característicos. Essas características étnicas são a base para a manutenção de suas identidades, pois através delas os Warao afirmam seus valores e atualizam suas práticas ancestrais. Essa movimentação e resiliência impulsionam a esperança desses grupos em recriar suas práticas, adaptando-se às novas condições e aglutinando seus valores e costumes a novos contextos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo das análises que correspondem a identificação dos saberes e suas formas de manutenção, foram encontrados alguns métodos, nos quais os saberes da comunidade Warao são transmitidos e, ao mesmo tempo, são conservados (Tabela 1).

Tabela 1: Métodos de transmissão e manutenção dos saberes Warao

Métodos	Descrição
Transmissão oral	A transmissão oral é um dos principais métodos utilizados pelos Warao para compartilhar seus saberes. Através de narrativas, mitos, histórias e cantos tradicionais, os conhecimentos culturais são transmitidos de geração em geração. Os idosos e o Aidamo desempenham um papel fundamental nesse processo, sendo os guardiões da tradição e responsáveis por ensinar às crianças e jovens os valores étnicos, a língua Warao e as práticas culturais. A oralidade é uma forma dinâmica e viva de preservar a identidade do grupo, adaptando-se às mudanças e realidades contemporâneas.

Observação e participação	O método de observação e participação envolve o aprendizado por meio da imersão nas práticas cotidianas da comunidade. As crianças e jovens acompanham os adultos nas atividades diárias, como a coleta de alimentos e produção de artesanato. Dessa forma, eles aprendem os conhecimentos tradicionais de forma prática e experiencial, incorporando os valores étnicos à medida que interagem com o ambiente e os membros mais experientes da comunidade.
Rituais e Cerimônias	Os rituais e cerimônias têm um papel central na transmissão e manutenção dos saberes Warao. Através dessas práticas sagradas, os valores culturais, crenças espirituais e conhecimentos ancestrais são reafirmados e celebrados. Os idosos, o Aidamo e outros líderes espirituais têm um papel importante na condução desses rituais, que são momentos de aprendizado e conexão com a identidade coletiva do grupo. Os rituais também são espaços de preservação da língua Warao, pois muitos cantos e orações são realizados nesse idioma.
Diálogo intergeracional	O diálogo intergeracional é uma prática importante na comunidade Warao, na qual diferentes gerações se reúnem para compartilhar experiências e saberes. Os idosos e o Aidamo compartilham suas histórias e ensinamentos aos mais jovens, enquanto estes últimos trazem suas vivências e perspectivas, promovendo uma troca de conhecimentos entre as diferentes faixas etárias. Essa comunicação é essencial para a preservação da identidade e para a adaptação dos saberes às mudanças sociais e ambientais.

Fonte: Dados do autor

A oralidade é, de fato, um canal fundamental para a transmissão dos valores e conhecimentos fundamentais da etnia. No entanto, é importante destacar que esse método também pode levar em consideração os sujeitos não falantes da língua Warao, o que pode demarcar uma relação de poder e distinguir grupos entre falantes e não falantes.

Quando um Warao fala em sua língua nativa, geralmente busca manter a integridade da informação entre os membros de sua comunidade. Dessa forma, a conversa torna-se não apenas um método de transmissão, mas também de conservação dos saberes, pois acontece na mediação do fazer comunitário, permitindo um fluxo contínuo de conhecimentos entre os mais velhos e os mais jovens.

Além disso, é comum entre os Warao o uso do diálogo bilíngue, em que uma conversa pode começar em espanhol e, ao longo do discurso, ser trocada pela língua nativa. Essa prática caracteriza um diálogo de estruturas paralelas e reflete a convivência dos Warao com a língua espanhola, que é a língua oficial do país.

As conversas têm um papel importante no contexto do fazer artesanato (Figura 1). Elas realçam o valor cultural dessa atividade e demarcam fronteiras que tornam perceptíveis a identidade e a coletividade Warao. Nas preleções, os mais velhos têm um papel central ao dar o tom do conteúdo e envolvendo todos os membros da comunidade, permitindo que debatam sobre sua existência, seus valores, angústias e outros aspectos importantes de sua cultura.

Essa prática de conversas e diálogos é fundamental para a manutenção dos saberes Warao, pois possibilita a troca de conhecimentos e a construção coletiva da identidade étnica. Por meio dessas interações, os Warao podem preservar e adaptar suas tradições, reafirmando sua cultura e valores em meio às mudanças sociais e urbanas que enfrentam.

Figura 1: O fazer artesanato Warao

Fonte: Dados do pesquisador

A conversa é um método essencial de ensino e aprendizagem dentro da comunidade Warao. Ela representa um momento de interação, compartilhamento e convivência entre os membros, permitindo a troca de conhecimentos, histórias e experiências que contribuem para a preservação e transmissão dos saberes culturais.

Além disso, os métodos de gerenciamento comunitário também podem ser considerados como saberes transmitidos dentro da comunidade. Eles consistem em um conjunto de informações e práticas que são gerenciadas pelas lideranças da comunidade e que tratam das pautas e necessidades coletivas. Por meio dessas estratégias de gerenciamento, são traçadas formas de contemplar as demandas da comunidade e promover o bem-estar do grupo.

É comum associar essas ações de gerenciamento ao papel do Aidamo, pois ele é uma figura de liderança e responsável por ensinar e fazer cumprir as leis Warao. Sua atuação é fundamental para a tomada de decisões e organização interna da comunidade, garantindo a coesão social e a preservação dos valores étnicos.

Dessa forma, tanto a conversa como os métodos de gerenciamento comunitário desempenham um papel significativo na transmissão e manutenção dos saberes da comunidade Warao. Essas práticas permitem a construção coletiva da identidade étnica, garantindo que os conhecimentos tradicionais sejam preservados e adaptados às realidades contemporâneas. Segundo ele:

Eu mesmo preciso governar, para poder viver. Se nós mesmos não governar, aí estaremos mal. Nunca vivemos tranquilos. Teremos problemas com os outros, e muita coisa má. Assim não sobreviveremos! (Valentim, 2022).

As considerações apresentadas destacam a importância dos saberes do gerenciamento comunitário na preservação da identidade e bem-estar social da comunidade Warao em novos espaços urbanos. A liderança desempenha um papel fundamental ao traçar estratégias que visam garantir a permanência do grupo, coletando recursos, buscando possibilidades de trabalho e vendendo artesanatos. Essas práticas são planejadas para o longo prazo, refletindo um jogo simbólico, político e religioso que ordena e gerencia as relações na comunidade.

Além do gerenciamento comunitário, também se observa um gerenciamento interno nas famílias Warao, onde cada grupo familiar segue seus próprios códigos morais, valores, costumes e hábitos que tangenciam as práticas do coletivo. O Aidamo desempenha um papel importante na transmissão desses valores, mas é relevante ressaltar

que suas interpretações e transmissões refletem a perspectiva de sua própria família, não representando necessariamente toda a etnia Warao.

Assim, a manutenção dos saberes e o método de transmissão estão intrinsecamente relacionados, pois muitos saberes são transmitidos não apenas como um método, mas como uma atitude de preservação e recriação consciente da identidade Warao. Isso demonstra a resiliência, troca simbólica e modificação consciente do espaço em que as relações da comunidade ocorrem.

As expressões idiomáticas também desempenham um papel significativo na transmissão dos valores e estrutura social da comunidade Warao. A língua é um canal para a transmissão de mitos, narrativas, símbolos e toda a cultura étnica, reforçando o reconhecimento da comunidade e sua coesão através do uso do tronco linguístico. A palavra "Warao" possui múltiplos significados que não devem ser confundidos, representando diferentes dimensões da cultura e identidade do grupo. Assim, ao longo dessa pesquisa identificou-se seis (06) interpretações e representações para a palavra "Warao" (Figura 2).

Figura 2: Significados da palavra Warao

Fonte: Dados do Pesquisador

Estas expressões desempenham um papel fundamental como demarcadores socioculturais, que transcendem a questão da nacionalidade e se concentram na identidade e pertencimento ao grupo étnico. Independente da nacionalidade, aqueles que são

considerados parte do grupo Warao são aqueles que são reconhecidos como "aqueles que desceram do monte" - ou seja, aqueles que têm origem na comunidade e carregam consigo o sangue Warao sem hibridismo com outros grupos.

Essas expressões idiomáticas marcam a continuidade e preservação dos valores culturais, hábitos, costumes, ética e moral que são aprendidos e transmitidos dentro da comunidade. A linguagem é um poderoso meio de mediação dos códigos simbólicos e tronco linguístico específico da etnia Warao, e é através dessa linguagem que os saberes são transmitidos e compartilhados entre as gerações.

Essas expressões linguísticas e simbólicas são usadas como critérios para identificar aqueles que mantêm as tradições e práticas ancestrais, aqueles que compartilham e vivenciam a cultura Warao de forma autêntica. Essa identificação e reconhecimento dos demarcadores socioculturais são essenciais para a coesão e preservação da comunidade em sua diáspora e em novos espaços urbanos.

Portanto, as expressões idiomáticas desempenham um papel vital na construção da identidade coletiva dos Warao e na afirmação de sua cultura única e distintiva. Elas são uma forma de resistência cultural e um meio para a manutenção dos valores e saberes tradicionais, mesmo diante de contextos desafiadores e em constante mudança.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta pesquisa apontam que os saberes da comunidade Warao, ao serem analisados no contexto dos processos migratórios, não são resignificados ou perdidos, mas sim transmitidos, organizados e mantidos por meio de mecanismos simbólicos que buscam a resiliência e a manutenção da tradição e dos valores culturais que os caracterizam. Os Warao, apesar de distantes de seu local de origem, têm buscado manter suas referências culturais e desenvolver mecanismos de sobrevivência para preservar seus valores e costumes mesmo em novos espaços urbanos.

A capacidade dos Warao de adaptar-se à sua condição atual, preservando elementos significativos de sua cultura, é exemplar e mostra a força de sua resiliência e a importância de sua identidade no contexto urbano de Belém. A transmissão e manutenção dos saberes não podem ser dissociadas, pois muitos saberes encontrados na comunidade refletem atitudes de manutenção e preservação desses valores.

O estudo enfatiza a relevância da liderança, representada pelo Aidamo, que desempenha um papel crucial na transmissão, gerenciamento, manutenção e educação dos saberes e valores da comunidade. A presença do Aidamo garante o ordenamento desses processos e a continuidade das tradições indígenas.

Por fim, conclui-se que compreender os saberes, a forma de manutenção e o método de transmissão dos Warao requer uma imersão profunda em seu contexto linguístico, cultural e social. O estudo ressalta que essa pesquisa, embora exaustiva, ainda é apenas uma contribuição parcial para a compreensão desses povos indígenas em contexto de mobilidade.

Em síntese, esta pesquisa proporcionou uma visão aprofundada dos saberes dos Warao, sua importância na preservação da identidade cultural e a relevância do método de transmissão, além de ressaltar a resiliência e a capacidade de adaptação dessas comunidades tradicionais em face dos desafios impostos pela migração. No entanto, reconhece-se que a complexidade desses povos indígenas e a diversidade de suas experiências exigem uma constante exploração e estudo para compreender plenamente sua riqueza cultural e identitária.

REFERÊNCIAS

- ACNUR. Auto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. **Mid-Year Trends**, 2021.
- _____. Auto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. **Os Warao no Brasil: Contribuições da antropologia para a proteção de indígenas refugiados e migrantes**. 2021.
- _____. Auto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. **Relatório Semestral ACNUR**, Belém. Relatório de Atividades. Agosto-Dezembro, 2021.
- _____. Auto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Relatório Semestral ACNUR. **Cartilha sobre acesso à terra e moradia para pessoas refugiadas e migrantes no Brasil**. Dezembro, 2021.
- _____. Auto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. **Vozes das Pessoas Refugiadas no Brasil: Diagnósticos Participativos do ACNUR**. 2020.
- ALBARRÁN, A.; COTÚA, G. **Interaccion de Grupos Culturales como Método Educativo para Al Comprensión de La Interculturalidad: Warao y Chorro Blanco**. Monografia de Licenciatura em Educação da Universidad de Los Andes, Venezuela. 2008.
- ALMEIDA, S. **Da hospitalidade e do objeto: percepções do estrangeiro**. In: RAVETTI, Graciela; CURY, Maria Zilda; ÁVILA, Myriam (Org.). *Topografias da cultura: representação, espaço e memória*. 1. Ed. Belo Horizonte: UFMG, 2009. Pag. 63-73.
- ÁVILAR, M. **Travessia para a memória**. In: RAVETTI, Graciela; CURY, Maria Zilda; ÁVILA, Myriam (Org.). *Topografias da cultura: representação, espaço e memória*. 1. Ed. Belo Horizonte: UFMG, 2009. Pag. 74-91.
- ARENTS, T.; GALLANGO, M. L.; LAYRISSE, M. et al. **Relatório Albumina Warao: novo tipo de aloalbuminemia humana**. 1993.
- ARAGÃO, T.; SANTI, V. **Somos migrantes: o uso das redes sociais na produção midiática alternativa sobre a imigração venezuelana em Roraima**. 2018.
- Bolívar Botía, Antonio. **"¿De nobis ipsis silemus?"**: Epistemología de la investigación biográfico-narrativa en educación." *Revista electrónica de investigación educativa* 4.1 (2002): 01-26.
- BRAZ JUNIOR, C. **Os reflexos da Imigração venezuelana desordenada para o Brasil**. 2018.
- BRIGGS, C. **Ideologias linguísticas e a naturalização do poder do discurso Warao**. 1992.
- FERREIRA, G. **Viaduto dos Warao**. 2017.

GOMEZ BELOZ. **Conhecimento de uso de plantas do Winikina Warao: o caso de questionários na etnobotânica.** 2002.

PINHEIRO, M. C.; CARNEIRO, C. S. **A declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas e os impactos da nova lei de imigração brasileira sobre o direito de livre circulação do povo Warao.** 2014.

RIVERA OLIVERO, I. A.; BORGAERT, D.; BELLO, T. et al. **Transporte pneumocócico entre crianças indígenas Warao na Venezuela: Sorotipos, padrões de suscetibilidade e epidemiologia molecular.** 2007.

RODRIGUEZ, M. **Projeto de uma rota turística de interpretação cultural para a promoção e desenvolvimento local da etnia aborígen Warao no estado Delta Amacuro, Venezuela.** 2010.

SANTOS, S. M. A. ORTOLAN, M. H. SILVA, S. A. **“Índios imigrantes” ou “imigrantes índios”? Os Warao no Brasil e a necessidade de políticas migratórias indígenas.** Disponível em:
<<http://www.31rba.abant.org.br/arquivo/downloadpublico>>, Acesso em 11 Dez. 2019.

WIBERT, J. **Literatura folclórica dos índios Warao: Material Narrativo e conteúdo do Motivo.** 1970.